

Impulsando el manejo adaptativo a través de la monitorización ambiental 4.0: La red sensorial Smart Fishways

Fuentes-Pérez, Juan Francisco*¹; Bravo-Córdoba, Francisco-Javier²; García-Vega, Ana²; Sanz-Ronda, Francisco Javier¹

¹Grupo de Ecohidráulica Aplicada, Departamento de Ingeniería Agroforestal, ETSIIAA, Universidad de Valladolid. Avda. de Madrid, 44; 34004 Palencia, ²Grupo de Ecohidráulica Aplicada, Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario - Itagra.ct. Avda. de Madrid, 44; 34004 Palencia *juanfrancisco.fuentes@uva.es

Introducción

El proyecto **H2020 Smart Fishways** (www.smartfishways.com), tiene como objetivo evaluar el efecto de la variabilidad hidrológica en los pasos para peces, desarrollando un **marco tecnológico y metodológico para su seguimiento en tiempo real**, que permita el manejo adaptativo.

Los pasos para peces son **estructuras sensibles a cambios de caudal o de la morfología del río**, desviándolos de su funcionamiento óptimo. Aunque los problemas relacionados con un diseño inadecuado son difíciles de solucionar, los **fallos de funcionamiento** más comunes son fácilmente evitables mediante la monitorización continua. Un ejemplo son las obstrucciones o la optimización del caudal circulante.

El proyecto **Smart Fishways** (101032024) ha diseñado una red sensorial **abierta de bajo coste** para la gestión y estudio de pasos para peces, que puede ser **fácilmente adaptable a otros problemas de gestión/monitorización ambiental**.

Arquitectura de la red sensorial

El **GATEWAY** recopila y envía los datos al servidor, puede ejecutar diferentes algoritmos programados (*edge computing*), detección de obstrucciones, filtrado y clasificación de peces marcados y activación de alarmas de gestión (obstrucción, detección de picos migratorios, etc.)

Los **NODOS** (MC Ultra V2 y V2+) son dispositivos que admiten una amplia gama de sensores digitales (presión, humedad, nivel de agua, temperatura, luminosidad, CO₂, entre muchas otras). Cuentan con almacenamiento interno y comunicación via radio (LoRa) y batería de larga duración.

Toda la arquitectura se ha desarrollado desde **cero con tecnología abierta**, es ampliamente **configurable** y admite la incorporación de sensores de terceros. A destacar, dentro de la tecnología desarrollada, la **placa open source SENTINEL**, corazón de los nodos y que incorpora conectividad WiFi, bluetooth, datalogger y reloj real-time (compatible con Arduino).

<https://github.com/MyCircuitsTV/Sentinel>

Y MUCHO MÁS...

La gama de nodos también incluye **contadores de peces** basados en tecnología infraroja, sondas multiparamétricas para la monitorización de la **calidad de agua** a bajo coste y **telemetría PIT**.

<https://doi.org/10.3390/electronics10182192>

<https://doi.org/10.3390/w14172750>

Casos de estudio y aplicaciones

La red se ha implementado en varias instalaciones (dos en Portugal para la evaluación de hidropunta y dos en España, en el río Duero: escalas para peces de Vadocondes y Guma, Burgos).

La **observación directa** de resultados permite detectar picos de migración (contadores, modelos o PIT) y variables correlacionadas, determinar periodos de muestreo óptimo, escenarios de funcionamiento deseables (manejo adaptativo) o escenarios de funcionamiento anómalos, entre otros. **La red es modular y configurable**, lo que permite exportarla a otros problemas de interés como la gestión de agua, la monitorización de hábitats, el seguimiento de servicios ecosistémicos, etc.

WWW.GEA-ECOHIDRAULICA.ORG

UNIVERSIDADE DE LISBOA

